

7、*J Exp Bot* 中农园艺：NMT 发现低氮下 NRT2.4 促排 H^+ 吸 NO_3^- ，为 NRT2.4 氮高效功能分析提供关键数据

通讯作者：中国农业大学 韩振海

所用 NMT 设备：NMT 养分高效机制分析仪

我们测定发现在低氮处理 24 h 时，根际溶液中 NO_3^- 浓度降低，同时根际 pH 也降低。通过非损伤微测技术 (NMT) 检测根系 NO_3^- 和 H^+ 流速发现，低氮处理 24 h 时，苹果砧木根表 NO_3^- 表现为吸收，同时，新疆野苹果根表 NO_3^- 的流入量是平邑甜茶的 1.9-2.5 倍 (图 1A)。低氮处理也诱导苹果砧木根系 H^+ 的外排 (图 1B)，这可能是造成根际溶液 pH 降低的原因。

过表达 MdNRT2.4 的苹果砧木幼苗在低氮溶液中处理 30 d，采用 NMT 检测根表 NO_3^- 流速发现，低氮处理的非转基因苹果幼苗 (对照) 和过表达 MdNRT2.4 的苹果幼苗根系均表现出 NO_3^- 的吸收特性，并且过表达 MdNRT2.4 的苹果幼苗根系 NO_3^- 吸收速率明显强于对照植株 (图 2A)。在过表达 MdNRT2.4 的苹果砧木幼苗根系同样存在较强的 H^+ 外排现象 (图 2B)。

前面的试验表明, 苹果砧木 NO₃⁻ 吸收的同时存在根系酸化现象, 因此使用原钒酸钠 (PM H⁺-ATPase 活性抑制剂) 处理过表达 MdNRT2.4 的苹果砧木根系, 结果发现, 根系 PM H⁺-ATPase 活性被抑制的同时导致植株根系 NO₃⁻ 吸收受到影响, 表现为 NO₃⁻ 外排的现象 (图 3)。

NMT 发现低氮下过表达排 H⁺ 吸 NO₃⁻ 均增强 为质子泵影响 NRT2.4 在苹果吸硝中的功能提供证据。

扫码查看本文详细报道